

УДК 491:699.86

ЯЧЕИСТЫЕ ФИБРОБЕТОНЫ**CELLULAR FIBER-REINFORCED CONCRETE**

©Исаченко С. Л.

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
г. Москва, Россия, Isach21@yandex.ru*

©Isachenko S.

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, Isach21@yandex.ru*

©Кодзоев М. Х.

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
г. Москва, Россия, basir731@yandex.ru*

©Kodzoev M.

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, basir731@yandex.ru*

Аннотация. Способы дисперсного армирования бетонной матрицы с помощью полипропиленовых, стеклянных, базальтовых и металлических волокон позволяет изготавливать конструкции сложной конфигурации, решают проблемы морозостойкости изделий. Дисперсное армирование уменьшает общий вес конструкций. Волокно заменяет вторичное армирование, уменьшая объемы применения конструктивной стальной арматуры.

Ячеистые фибробетоны характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, особенно повышенной прочностью при изгибе и растяжении, ударной прочностью и трещиностойкостью. В качестве армирующего компонента предпочтительнее использование минеральных волокон или тонкой базальтовой фибры. Применение полиамидного волокна допускается, но при этом существуют сложности в формировании адгезионных контактов между волокном и минеральной матрицей ячеистого бетона. Особенностью минеральных волокон является ее высокая адгезия с цементной матрицей.

Abstract. Methods disperse reinforcement of concrete matrix using polypropylene, glass, basalt and metal fibers allows to make the construction of complex configuration, solve the problem of frost products. Dispersed reinforcement reduces the overall weight of the structures. The fiber replaces the secondary reinforcement, reducing the volume of use of structural steel reinforcement.

Cellular Fiber concretes are characterized by high performance properties, especially increased bending strength and tensile impact strength and fracture toughness. The reinforcement component is preferable to use mineral fibers or thin basalt fiber. Use of a polyamide fiber is allowed, but there are difficulties in forming the contact adhesion between the fiber and the matrix mineral aerated concrete. A feature of the mineral fibers is its high adhesion with the cement matrix.

Ключевые слова: фибробетон, ячеистая структура, минеральное волокно, фибра, армирование, дисперсность.

Keywords: fiber concrete, cellular structure, mineral wool, fiber reinforcement, dispersion.

Свойства бетонов регламентируются соответствующими нормативными документами, но, не смотря на ряд неоспоримых достоинств, неармированные бетоны характеризуются низкой ударной прочностью, низким сопротивлением на разрыв, и образованием усадочных трещин при твердении. Все это приводит к относительно невысокой долговечности изделий из таких бетонов. Эти проблемы решаются вторичным армированием, которое в конструкционном бетоне осуществляется использованием стальной арматурой, а в перекрытиях — металлической сетки.

В последние годы развиваются технологии применения дисперсного армирования бетонной матрицы с помощью полипропиленовых, стеклянных, базальтовых и металлических волокон. Данные способы позволяет изготавливать конструкции сложной конфигурации, решают проблемы морозостойкости изделий. Дисперсное армирование уменьшает общий вес конструкций. При определенном дозировании волокно заменяет вторичное армирование, уменьшая объемы применения конструктивной стальной арматуры. Дисперсионное армирование повышает пластичность бетонной смеси и уменьшает образование усадочных трещин. В отличие от стальной сетки, которая «включается в работу» только после того, как бетон треснул, фибра предотвращает появление трещин в бетоне еще на стадии, когда он пребывает в пластическом состоянии.

Фибробетон — дисперсно-армированный композиционный материал, упрочненный короткими волокнами (фибрами), равномерно распределенными по объему. Такой бетон отличается высокими эксплуатационными свойствами, особенно повышенной прочностью при изгибе и растяжении, ударной прочностью и трещиностойкостью.

В качестве армирующего компонента предпочтительнее использование минеральных волокон, базальтовой фибры, полиамидного волокна. По результатам исследований ЗАО «МИНЕРАЛ 7» (Украина) совместно с Научно-исследовательским институтом строительных материалов (г. Киев) и Киевским Национальным транспортным университетом, применение, для армирования бетонов, базальтовой фибры, изготовленной из грубого базальтового волокна, позволяет: увеличить марочную прочность бетона до 30%; уменьшить расслаивание бетонной смеси до 40%; сократить время первичного и окончательного твердения на 25%.

Одним из перспективных направлений дисперсного армирования пенобетона является применение тонкой базальтовой фибры. *Блоки стеновые базальтофибробетонные* производятся на отечественном оборудовании с применением высокоскоростных смесителей по технологии, разработанной ООО «Мосспецпромпроект». Технология разработана совместно с НИИЖБ.

Бетонные изделия, армированные минеральным волокном, характеризуются повышенной долговечностью, значительной прочностью на сжатие, морозостойкостью и др. Все это объясняется тем, что структура бетона, армированного минеральным волокном (БМВ), близка к структуре, армоцемента с арматурой из стальной сетки. Однако БМВ обладает более высокой прочностью и стойкий к деформациям, т. к. армирующее его минеральное волокно обеспечивает более высокую степень дисперсности армирования бетонного камня и сам волокнистый материал обладает более высокой, чем стальная сетка, прочностью. Кроме того, БМВ может переносить большие упругие деформации потому, что базальтовое волокно при растяжении не подвергается пластической деформации, а по упругости превосходит сталь. Особенностью минеральных волокон является ее высокая адгезия с цементной матрицей.

Рисунок 1. Граница раздела между минеральным волокном (1) и минеральной матрицей (2).

Исследования, проведенные с помощью растрового электронного микроскопа «JEOL» JSM-6460 LV при 4000-кратном увеличении, показали, что область контакта между фиброй и матрицей характеризуется плотным соприкосновением поверхностей и отсутствием трещин и зазоров (Рисунок 1).

Материал волокна под действием агрессивной цементной среды реагирует с получением новообразований. Происходит частичное разрушение волокна, величина которого зависит от времени. В среднем разрушение происходит на глубину до 4 мкм. Новообразования усиливают соединение волокна с цементной матрицей. Это наглядно видно при разрушении образцов, на изломе (Рисунок 2), что цементная масса и волокна разрушаются как единое тело без вырывания волокна из бетонной матрицы.

Рисунок 2. Поверхность излома ячеистого бетона, армированного минеральным волокном.

При использовании волокна диаметром 30 мкм под воздействием агрессивной среды твердеющего цемента остается минимум 22 микрона рабочего диаметра волокна, что практически не влияет на его прочностные характеристики. Применение фибры диаметром 12 мкм, изготовленной из базальтового ровинга без замасливателя показало, что с течением времени она теряет все прочностные характеристики и иногда полностью разрушается, так

как волокна, после реакции с агрессивной средой бетона уменьшаются в диаметре до 4 мкм. При использовании фибры, изготовленной из минерального волокна с замасливателем, адгезия с цементной массой практически отсутствует. Низкой адгезией с цементным вяжущим так же обладают полиамидные и пропиленовые волокна (Рисунок 3).

Рисунок 3. Адгезия полиамидного волокна (1) и минеральной матрицы (2).

Минеральные волокна оптимальны для дисперсного армирования бетонов. Обладая высокой температуростойкостью, изделия из ячеистого фибробетона характеризуются повышенной прочностью на изгиб, растяжение и срез. Кроме того, у них понижено водопоглощение, повышена морозостойкость, трещиностойкость, ударная прочность, сопротивление истираемости, долговечность и т. п. Применение, для армирования бетонов, минерального волокна, позволяет: увеличить марочную прочность бетона до 20% и уменьшить расслаивание бетонной смеси до 30%. Долговечность фибры, изготовленной из минеральных волокон, в среде цементного камня составляет не менее 50 лет.

Перспективными направлениями исследований в области технологии ячеистого фибробетона являются: получение неавтоклавных материалов: теплоизоляционно-конструкционного бетона плотностью D 400...500 и теплоизоляционного ячеистого бетона плотностью D 100...300. Дисперсное армирование позволяет получать ячеистые бетоны с классом по прочности при сжатии B 3,5 (при марке по плотности D 400), что делает допустимым применение подобных материалов в кладках несущих стен зданий высотой до трех этажей.

Список литературы:

1. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materials // Italian Science Review. Iss. 2 (11); February 2014. P. 155–157
2. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Смирнова Т. В. Энергетическая эффективность и методология создания теплоизоляционных материалов // Интернет–Вестник ВолгГАСУ. 2014. № 3 (23). С. 3.
3. Жуков А. Д., Наумова Н. В., Чукунин А. С. Усадочные деформации при формировании структуры ячеистого бетона // Интернет–вестник ВолгГАСУ. 2014. №4.

4. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Чукунин А. С., Аристов Д. И. Оптимизация ячеистых структур // Научное обозрение. 2015. №13. С. 128–131.
5. Rumiantsev B. M., Zhukov A. D., Zelenshikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Insulation systems of the building constructions // MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604027>.
6. Жуков А. Д. Локальная аналитическая оптимизация технологических процессов / А. Д. Жуков, А. В. Чугунков // Вестник МГСУ. 2011. №1–2. С. 273–278.
7. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction // Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering. Vol. 1025–1026 (2014). P. 1031–1034.

References:

1. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materials. Italian Science Review, Issue 2 (11); February 2014, pp. 155–157.
2. Rumyantsev B. M. Energy efficiency and methodology of thermal insulation materials / B. M. Rumyantsev, A. D. Zhukov, T. V. Smirnova. Vestnik VolgGASU, 2014, no. 3 (23), p. 3.
3. Zhukov A. D., Naumova N. V., Chkunin A. S. Usadochnyye deformatsii pri formirovaniy struktury yacheistogo betona. VolgGASU, 2014, no. 4.
4. Rumiantsev B. M., Zhukov A. D., Chkunin A. S., Aristov D. I. Optimizatsiya yacheistykh struktur. Nauchnoye obozreniye, 2015, no. 13, pp. 128–131.
5. Rumiantsev B. M., Zhukov A. D., Zelenshikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Insulation systems of the building constructions / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604027>.
6. Zhukov A. D., Chugunkov A. B. Local analytical process optimization. Vestnik MSUCE. 2011, no. 1–2, pp. 273–278.
7. Zhukov A. D. Insulation systems and green sustainable construction / A. D. Zhukov, Ye. Yu. Bobrova, D. B. Zelenshchikov, R. M. Mustafaev, A. O. Khimich. Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering, vv. 1025–1026 (2014), pp. 1031–1034.